

L'Italia nel Davison Art Center

Esther Rodríguez Cámara

Wesleyan ha un gioiello sconosciuto da molti: il Davison Art Center, che contiene la collezione artistica dell'Università, con circa 18000 stampe e 6000 fotografie, secondo la sua conservatrice Dr. Clare Rogan. È una delle migliori collezioni di stampe in un'università americana ed è assolutamente un museo da scoprire.

Ci possiamo trovare stampe di importanti artisti italiani come Antonio Pollaiuolo, Andrea Mantegna, Marcantonio Raimondi, Giovanni Battista Tiepolo, Canaletto e Piranesi, tra gli altri. Alcune stampe sono veramente meravigliose. Per esempio, *La Battaglia di dieci uomini nudi* è l'unica stampa intagliata da Pollaiuolo. L'esemplare di *La Zuffa di dei marini* di Mantegna conservato nel DAC è anche unico, come *La terrazza*, una precoce stampa di un'acquaforte di Canaletto.

George W. Davison (Wesleyan '92), il principale fondatore e benefattore del museo, era un innamorato dell'arte europea. Facendo una ricerca sulla collezione possiamo verificare che era specialmente interessato ad alcuni artisti italiani in particolare. Per esempio, ha donato nove libri rilegati con circa 1000 acqueforti di Piranesi ai suoi figli Francesco e Pietro, una quantità che rappresenta quasi l'interezza della loro opera grafica. Se vogliamo studiare l'architettura romana, questa può essere un'opportunità formidabile, perché Piranesi era un appassionato delle rovine di Roma e le rappresentò combinando descrizione e fantasia (fig.1). Era un artista di grande successo a Roma, perché le sue stampe non erano molto costose ed i visitatori volevano ritornare ai loro paesi con qualche "souvenir" della città.

Grazie agli artisti, che nel corso della Storia dell'Arte ne hanno rappresentato il patrimonio artistico, l'Italia adesso è un paese ammirato per la sua tradizione in architettura, pittura e scultura. Ma non solo gli italiani hanno contribuito a questo, anche gli artisti stranieri. Per esempio, il ruolo di alcuni acquafortisti americani ed europei che viaggiavano in Italia alla fine del XIX secolo ed all'inizio del XX fu essenziale per elaborare l'immagine del paese fuori dalle sue frontiere. Molti di questi artisti, rappresentanti dell'etching revival, possono essere trovati nella collezione del Davison Art Center. Tra loro, James McNeill Whistler, Joseph Pennell, Muirhead Bone, David Young Cameron, John Taylor Arms, etc.

Attraverso le opere di questi artisti, è possibile scoprire nuove forme di osservazione delle città italiane. Per esempio, Elizabeth Pennell, la sposa di Joseph Pennell, scriveva che lui aveva uno sguardo che non restava concentrato sulle "picturesque doorways and little streets", ma sui sorprendenti effetti delle nuvole del cielo veneziano. Nel DAC troviamo stampe di Joseph Pennell di Firenze, Roma e Venezia.

Inoltre, George W. Davison era un grande collezionista delle stampe di James McNeill Whistler, forse uno degli artisti americani più importanti all'inizio del XX secolo. Ha cominciato ad essere noto negli Stati Uniti dopo aver realizzato le sue prime immagini sull'Italia. Nel Davison Art Center troviamo la sua serie di dodici acqueforti su Venezia. Alcune di queste stampe sono state digitalizzate e si possono vedere con buona qualità nel sito web del museo. Uno degli esempi più belli è *Il portone* (fig.2).

John Taylor Arms, un altro acquafortista americano, che ha anche lavorato in Italia, di cui adesso possiamo trovare le stampe di Venezia, Orvieto, Perugia, Siena o Pisa a Wesleyan. Lui era particolarmente interessato alle costruzioni medievali.

Inoltre, alcuni artisti scozzesi presenti nel museo sono andati in Italia. Per esempio, Muirhead Bone, che era molto interessato all'architettura. Si può ottenere una buona idea delle città di Palermo, Roma e Venezia attraverso delle sue stampe. E James Mcbey ha anche ritratto Venezia. Come si può vedere questa è una delle città italiane più rappresentate dagli artisti stranieri.

Devo anche menzionare la presenza nel Davison Art Center di immagini di fotografi che hanno lavorato sull'Italia. Per esempio, l'italiano di origine tedesca Giorgio Sommer e l'americano Philip Trager. Del primo voglio sottolineare le sue fotografie di Pompei. Il secondo, che è stato uno studente di Wesleyan (classe del 1956), ha lavorato molto in Italia e adesso possiamo godere della sua rappresentazione delle ville di Palladio a Wesleyan. Sono veramente magnifiche.

E per finire, è importante menzionare che The Alsop House, l'edificio che ospita il Davison Art Center, ha anche molte connessioni con l'arte italiana. Per esempio, alcuni dei murali sono ispirati da alcune stampe di Rafael e Piranesi. E possiamo vedere la familiarità con le tecniche pompeiane dello sconosciuto artista che ha dipinto gli affreschi dei muri esterni. In breve, credo che tutto il mondo interessato alla cultura italiana possa trovare aspetti interessanti per studiare o semplicemente godere di questo piccolo ma bel museo.

Fig 1. Piranesi, Giovanni B. *Vestiggi d'antichi Edifici fra i quali evvi l'Urna Sepolcrale tutta d'un pezzo ...* [aquaforte]. Open Access Image from the Davison Art Center, Wesleyan University (photo: R. Lee).

Fig 2. Whistler, James M. *Il Portone* [aquaforte e puntasecca]. Open Access Image from the Davison Art Center, Wesleyan University (photo: T. Rodriguez).

Riferimenti:

¹ Più informazione sulle opere particolari della collezione in D'Oench, Ellen G. *Five Hundred Years of Master Prints in the Davison Art Center Collection* (Wesleyan University, Sesquicentennial Papers Number Two, 1981).

² *Ibid*, 21.

³ Pennel, Elizabeth R. *Joseph Pennel: An Account by His Wife Mrs. Elizabeth Robins Pennel issued on the occasion of a memorial exhibition of his works* (Washington: Govt. Print. Off., 1927), 47, <<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015005655116;view=1up;seq=13>> [ultima cons. 12-03-17].

⁴ Keppel, Frederick & Co. "Concerning the Etchings of Mr. Whistler", *The Keppel booklets. First and second series* (New York: F. Keppel & Co, 1903-1905), 9, <<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015012081173;view=1up;seq=1Z>> [ultima cons. 12-03-17].